

Collaborative Online International Learning (COIL)

SDG #5: Intervention project against gender violence

Dra. Michelle L. Munro-Kramer
University of Michigan
School of Nursing

Dra. Gloria Cristina Palos Cerda
Polytechnic University
Business Management Academy

20 de octubre 2022

Agenda:

01. Introducción: UPSLP y el Proyecto Institucional COIL

02. Proyecto “SDG #5: Intervention project against gender violence”

03. Modelo de Colaboración Internacional: UPSLP – UM

04. Reflexiones finales

01. Introducción: UPSLP y el Proyecto Institucional COIL

La Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP) es una institución mexicana y pública creada en el 2001 que ofrece seis programas educativos y, actualmente, tiene una matrícula de poco más de 6,000 estudiantes. La misión institucional está comprometida con la “...excelencia en la formación integral y humana, y con el aprendizaje, el desarrollo y la aplicación del nuevo conocimiento...” (Universidad Politécnica de San Luis Potosí, 2021).

Siendo la oportunidad idónea para la integración del componente de interculturalidad por medio de proyectos que integren la corriente del pensamiento sobre ciudadanía global. Dicho enfoque significa el “...ámbito identitario y/o territorial específico que abraza una ética global en constante desarrollo... promoviendo la responsabilidad social en la cual la tolerancia, inclusión y reconocimiento de la diversidad ocupan un lugar central para su práctica, lo que se refleja en la multiplicidad de actores involucrados...” (United Nations, 2016).

United Nations. (2016, septiembre). *Ciudadanía global: una fuerza nueva y vital*. Recuperado 27 de septiembre de 2022, de <https://www.un.org/es/chronicle/article/ciudadania-global-una-fuerza-nueva-y-vital>

Universidad Politécnica de San Luis Potosí. (2021, septiembre). *Nuestra Universidad*. Recuperado 27 de septiembre de 2022, de https://www.upslp.edu.mx/upslp/?page_id=113

“**Formalizar** el proyecto institucional *Collaborative International Online Learning* a fin de promover el **aprendizaje cooperativo intercultural** en los Programas Educativos; por medio de la implementación de líneas y acciones estratégicas que consideren el periodo de otoño 2022”

Síntesis de proyectos COIL...

Primavera &
Otoño 2021:

03 proyectos, 02
países y 02
instituciones (LATAM)
111 estudiantes
UPSLP

Primavera
2022:

13 proyectos, 04
países y 07
instituciones (LATAM
& Eu)
339 estudiantes
UPSLP

Otoño 2022:

20 proyectos, 06
países y 11
instituciones (LATAM
& EE.UU.)
505 estudiantes
UPSLP

02

Proyecto “SDG #5: Intervention
project against gender
violence”

-
- Durante el semestre de otoño de 2022 (12 de septiembre al 16 de noviembre de 2022) 121 estudiantes (55 de México y 66 de EE. UU.), se organizan en 22 equipos para lograr el objetivo de presentar las propuestas de proyectos de intervención en contra de la violencia de género.
 - Los estudiantes de la UPSLP son de la Licenciatura en Administración y Gestión y cursan la materia de Comunicación en los Negocios.
 - Mientras que los estudiantes de la UM pertenecen a la Licenciatura en Enfermería y cursan la materia VBG.
 - Las consideraciones más relevantes que se ha proporcionado a los equipos COIL, giran en torno a los siguientes componentes a desarrollar en sus propuestas.

Objetivo de aprendizaje:

“Generar una cartera de propuestas de proyectos de prevención en contra de la **VBG** a través de la implementación de la metodología COIL para motivar a los estudiantes a una colaboración **inclusiva, intercultural y multidisciplinaria**”

Rúbrica de evaluación:

03

Modelo de Colaboración Internacional: UPSLP – UM

Implementación de las
herramientas TIC

Asignación
de roles

Estrategias de
sensibilización

Actividades de
integración

**SDG #5:
Intervention
project
against
gender
violence**

01

Asignación de roles

“Consiste en la **negociación** de diferentes roles durante el proyecto que los estudiantes desempeñarían (Gerente de Proyecto y Comunidad; Portavoces, Desarrolladores de Contenido, Diseñador de Contenido), más no eran limitativos”

2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Team # Notes MASTER

Team Members and Roles

Names	Contact Info	Roles: Strengths and talents to contribute and lead the team: organization, spokesperson, creativity, research, content development, design, group harmony.
		Spokesperson + share manager roles
		Content developer
		Content developer
Carlos Gerardo Perrau Palomo		Design of the content + share manager roles
Josué Saldaña		Design of the content
Adelina Rodríguez Martínez		Organization

02

Actividades de integración

“Implica la implementación de acciones que encaminan a formar mecanismos de **trabajo colaborativo** dentro de los equipos (collages, foros, avances de proyecto, pitch, presentaciones finales y vídeos)”

Felipe Estrada

QUE SE SIENTA EL
POWER MEXICANO

UNIVERSIDAD
POLITECNICA
DE SAN LUIS POTOSI

Team Value Collage

**FAMILY
AND
FRIENDS**

Haz clic para añadir notas del orador

because of their culture. As well as different abusive behaviors that have to be stopped worldwide.

Hi Laura! Thank you for sharing your thoughts! I find it fascinating that while me and Ashley focused on the cultural phenomenon of tea-making and drinking, you and Veira focused on the idea of consent. This is just another example of how perceptions can change between people of different backgrounds! I definitely see that the concept of consent is something that is different all over the world; even the issues and complexity surrounding consent can look very different depending on culture. When we work on our intervention, all these things that you highlighted, culture, practices, and abusive behavior, will be important to consider.

- Veira: Hi Laura, I agree with you, we have knowledge that in some parts of the world, groups are forced to drink tea and that's so sad, maybe we could think of something to change that!
- Veira: I think "Tea" is a global phenomenon, because I consider the video was talking about the action as a tea, but the consent was drinking the tea. On another hand, consent needs to be a global phenomenon, but right now it isn't. I also think that in every part of the world, there are people who don't understand the importance of knowing if the person wants the "tea" with clear words and why it's so bad to get angry if someone doesn't want it, or making assumptions, or thinking that you can decided for someone else if they want the tea.
- I think tea as an object can exist as a global phenomenon; however, I'm not sure if every aspect of tea is a global phenomenon because there are many different cultures surrounding tea that can differ. The main example I thought of as I watched the video was the culture surrounding "making a cup of tea". In places, such as the United States, the act of making and drinking tea with someone is usually seen as more informal and less rigid. On the other hand, in countries that have a strict tea culture, the act of making and drinking tea with someone can be seen as a formal scene where respect needs to be performed and may affect how one interprets "tea".

90%

Texto norm...

Arial

12

ability to encourage maintenance of the help after the program is completed.

Description of the Intervention: We are providing an online resource for survivors and victims of gender-based violence. This intervention program will teach people what financial abuse is and the legal approaches they can take in order to become financially independent. The online resource will also provide a hotline or chat agent who are readily able to speak with those who need help so and gaining this access to knowledge, we hope to decrease the rates of financial abuse present in relationships and/or help encourage victims to escape from their abusive relationships, while feeling secure in being able to survive financially afterwards.

- **Level of Prevention** (Primary, Secondary, Tertiary): **Tertiary**
- **Mode of Administration** (In-person, online, social media, etc.): **The mode of administration will be online. However, the online platform will work with local banks in several states, so if someone is able to travel and be able to speak in person, appointment slots will be available online for in-person appointments. However, we are keeping in mind that most times, victims of abusive relationships are rarely able to leave the home unmonitored.**
- **Does it Require Training** (If in-person, do you train the facilitators)?
 - **Yes; this intervention depends on the help of people trained in finances, like accountants or bankworkers. The representatives could be people trained to communicate the financial circumstances of the survivor to the bank case manager. The reason why is because it will provide a source of ease to the victim as they have a representative in a field which may be unknown.**
- **How long is the intervention? Is there more than one "dose"/reinforcement?** (For example, if a campaign do you have repeated messages/images/interactions with the target population?):
 - **If beginning with the case manager, the intervention would last until the client has opened their own accounts and extricated themselves from their partner. This could last several weeks. After this, the**

Cristina Palos
13:16 Ayer

The proposed idea seems extremely interesting!!! However, the criteria indicates that you have to define the target market and not the idea of the intervention project. To define the target market, it is important to develop four basic aspects: geographic characteristics (mainly attributes focused on territorial delimitation), demographic characteristics (including age, sex, level of education, occupation, income, family size, among others), psychological characteristics (including lifestyle, values, personalities, and interests of the target group) and behavioral (how a person makes decisions throughout the process of buying a product or service). I hope this can help your team as a guide.

[Mostrar menos](#)

Responde o añade a otros con @

🔍 🔄 🖨️ 🗑️ 90% Texto norm... Arial - 12 + B I U A 🖌️ 🔗 📎 📄 📑 📊 📈 📉 📏 ✂️

in addition to having a real-time assistant who can help with any questions users may have.

- **Brand:** it is composed of the components of: symbolism (common meaning that is shared with society - Apple Inc.), behavior (values shown at providing the product or service) and communication (policies to foster positive reputation).

Symbolism: It can be a keychain with the logo and contact, an umbrella, pins, pens, ecological bags and thermos. Being objects of common use on a day-to-day basis, they can reach more people, thanks to the people who use them.

 Cristina Palos
13:17 Ayer ✓ ⋮
Fantastic!!

 Cristina Palos
13:18 Ayer ✓ ⋮
Very good! A logo is not the only symbolism of a project/organization.

📅 📌 📍 +

Estrategias de sensibilización

03

“Incluye actividades enfocadas en encaminar al grupo de estudiantes al conocimiento de las **causas y afecciones** de la VBG a fin de proveer de herramientas que permitan centrar los aspectos que integren sus proyectos de intervención (aviso de autocuidado y presentaciones de fundaciones)”

Collaborative Online International Learning (COIL)
SDC #5: Intervention project, against gender violence

Agenda for today...

Actividad	Inicio	Finalización
Presentación de la intervención	10:00 a. m. - 10:30 a. m.	10:30 a. m. - 11:00 a. m.
Intervención de la intervención	11:00 a. m. - 11:30 a. m.	11:30 a. m. - 12:00 p. m.
Intervención de la intervención	12:00 p. m. - 12:30 p. m.	12:30 p. m. - 13:00 p. m.
Intervención de la intervención	13:00 p. m. - 13:30 p. m.	13:30 p. m. - 14:00 p. m.
Intervención de la intervención	14:00 p. m. - 14:30 p. m.	14:30 p. m. - 15:00 p. m.

Self-Care & Disclosure While Discussing Sensitive Topics

Take care of yourself while engaging with this content: take a break if needed, participate in self-care activities, and reach out for support if needed.

6

Self-Care & Disclosure When Discussing Sensitive Topics

Faculty Level: Because sexual assault is such an important factor in the lives of college students, there are laws and regulations that govern how universities must respond to information about assaults. Both Dr. Munro-Kramer and Dr. Palos Cerda are obligated to report information they have learned about sexual assault/violence through class discussions and/or assignments

Class: What we will discuss in class may involve controversies. It is customary in professional contexts to be respectful to everyone's thoughts and opinions. While critical dialogue is expected, degrading and disrespectful comments will not be tolerated.

Groups: You will be engaging in discussions about sensitive topics, we ask that you respect the diversity of opinions and shared stories and keep specific group discussions private

Individual: Take care of yourself while engaging with this content: take a break if needed, participate in self-care activities, and reach out for support if needed

Agenda for today... October 12, 2022

Activity	Time	Responsible
Welcome for all the participants	4:00 p.m. - 4:05 p.m.	Michelle M. & Cristina P.
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)	4:05 p.m. - 4:25 p.m.	Tamara Terrazas (Education area)
Q & A	4:25 p.m. - 4:35 p.m.	All the members
Impower United	4:35 p.m. - 4:55 p.m.	Lee Paiva (Founder)
Q&A and group picture	4:55 p.m. - 5:05 p.m.	All the members
Project Intervention Pitch (PIP) - 2-3 mins	5:05 p.m. - 5:30 p.m.	Students (UPS LP-UM)

Agenda for today... October 12, 2022

Activity	*Time	Responsible
Welcome for all the participants.	4:00 p.m. - 4:05 p.m.	Michelle M., & Cristina P.
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM).	4:05 p.m. - 4:25 p.m.	Tamara Terrazas (Education area).
Q & A	4:25 p.m. - 4:35p.m.	<u>All the members.</u>
Impower United.	4:35 p.m. - 4:55 p.m.	Lee Paiva (Founder).
Q&A and group picture	4:55 p.m. - 5:05 p.m.	All the members.
Project <u>Intervention Pitch (PIP) - 2-3 mins</u>	5:05 p.m. - 5:30 p.m.	<u>Students (UPS LP-UM).</u>

*Mexico time. In the case of Michigan, one more hour is added

COIL Course Zoom Meetings:
Topic: COIL Course Meeting
<https://umich.zoom.us/j/91795953054>
Meeting ID: 917 9595 3054
Passcode: COIL2022

Implementación de las herramientas TIC

04

“Considera la utilización de herramientas **tecnológicas** que facilitarán el desarrollo de los mecanismos de trabajo en los equipos colaborativos (Google drive, Zoom, WhatsApp, Padlet)”

Drive

Buscar en Drive

Nuevo

Mi unidad

Ordenadores

Compartido conmigo

Reciente

Destacados

Papelera

Almacenamiento (usado: 91 %)

13,65 GB de 15 GB usado

Comprar espacio

Compartido conmigo > Gender Equality COIL > Gender Equality COIL Students

Nombre ↑

Propietario

Última modificación

Tamaño de archivo

Assignments

Michelle Munro-Kramer

2 sept 2022 Michelle Munro-Kr...

—

COIL Instructor Presentations

Michelle Munro-Kramer

21 sept 2022 Michelle Munro-...

—

Team Folders

Michelle Munro-Kramer

26 sept 2022 Tessa Maurer

—

Assignment #7 Project intervention: videos

yo

20 sept 2022 Philomena Mee...

216 kB

COIL Activities Schedule

Philomena Meechan

13 sept 2022 Philomena Mee...

20 kB

Teams sheet_COIL UMUPSLP 2022.xlsx

yo

30 sept 2022 Philomena Mee...

143 kB

Value Collage - Everyone

Michelle Munro-Kramer

26 sept 2022 Ana Rasgado

500 MB

Nuevo

Mi unidad

Ordenadores

Compartido conmigo

Reciente

Destacados

Papelera

Almacenamiento (usado: 91 %)

13,65 GB de 15 GB usado

[Comprar espacio](#)

Compartido conmigo > ... > Team Folders > Team 18

Nombre ↑	Propietario	Última modificación	Tamaño de archivo
Team 18 Assignment #2: Consent as tea	Philomena Meechan	26 sept 2022 Ana Anaya	218 kB
Team 18 Assignment #3: Cultural Context on GBV ...	Philomena Meechan	25 sept 2022 Carrillo Gómez Á...	219 kB
Team 18 Assignment #4: Intervention Proposal	Philomena Meechan	1 oct 2022 Aneth Gabriela Mar...	677 kB
Team 18 Notes Doc	Philomena Meechan	29 sept 2022 Nicole Marshall	5 kB
Team 18 Value Collage	Philomena Meechan	15 sept 2022 Nicole Marshall	22,2 MB

31

+

>

Cristina Palos + 13 • 3d

Meeting for proposal ideas!!!

We would love to see you planning and sharing fantastic thoughts for your draft, so please post a picture of your meeting here!!!

Perla Nayeli Oviedo ... 3d

Team 6 Proposal Meeting

Calificar 0

Añadir comentario

Anónimo 4d

Team 16 proposal meeting (held through WhatsApp)

We did our communication through WhatsApp!

Calificar 0

Añadir comentario

Anónimo 5d

Team 11 Proposal Meeting

Calificar 0

Añadir comentario

Anónimo 5d

Team 10

Montse Vaz 5d

TEAM 5 Proposal Meeting

Calificar 0

Añadir comentario

Anónimo 6d

Team 2 Proposal Meeting

Anónimo 5d

Team 8 Propostal Meeting

Anónimo 10d

Team 13 Proposal Meeting

Anónimo 7d

Team 19 Proposal Meeting

Enseguida, se muestra un resumen de las actividades asíncronas realizadas, junto con los encuentros síncronos llevados a cabo y que, en algunos casos, aún quedan pendientes:

	1er encuentro síncrono	Actividades asíncronas	2do encuentro síncrono	Actividades asíncronas	Tercer encuentro síncrono
Fecha	14 de septiembre	15 de septiembre al 11 de octubre	12 de octubre	13 de octubre al 15 de noviembre	16 de noviembre
Actividad	Presentación del proyecto e integración de equipos por salas para la elaboración del collage de valores de los equipos.	Participación en los foros de “Consentimiento como té” y “Contexto cultural de la violencia de género y los medios” e integración del borrador de la propuesta del proyecto de intervención.	Presentación de las dos fundaciones internacionales para sensibilizar a los estudiantes sobre la VBG e integración de salas para la presentación de los pitch de los proyectos.	Conclusión del proyecto y elaboración de los vídeos de los equipos para presentaciones finales.	Presentaciones de los vídeos de los proyectos, aplicación de encuesta sobre interculturalidad y cierre del proyecto.

04.

Reflexiones finales

Collaborative Online International Learning (COIL). *

SDG #5: Gender equality project

cristina.palos@upslp.edu.mx

